

OGAHIY IJODI O'RGANILISHI: TADQIQOT XARAKTERLARI

Jumatova Nazokat Gulimbatovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik mutaxassisligi 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14635186>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr adabiyoti yorqin vakili, tarixshunos, tarjimon, shoir va davlat arbobi Muhammad Rizo Ogahiyning asarlari yurtimiz bo'ylab o'rganilishi, olib borilgan va davom etayotgan tadqiqotlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: lirika, meros, tarixiy asar, devon, tarjima, mirob, tetralogiya, matnshunoslik, xonliklar davri, tadqiqot.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОЗНАННОГО ТВОРЧЕСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье изучается творчество Мухаммада Резы Огахи – видного представителя литературы XIX века, историка, переводчика, поэта, общественного и государственного деятеля всей нашей страны.

Ключевые слова: лирика, наследие, историческое произведение, деван, перевод, mirob, tetralogiya, текстоведение, ханская эпоха, исследования.

THE STUDY OF CONSCIOUS CREATIVITY: CHARACTERISTICS OF RESEARCH

Abstract. This article discusses the study of the works of Muhammad Riza Ogahiy, a prominent representative of 19th-century literature, historian, translator, poet, public and statesman, throughout our country, and the research that has been and is being conducted.

Key words: lyrics, heritage, historical work, divan, translation, mirab, tetralogy, textual studies, khanate period, research.

Bizning diyorimiz buyuk allomalar, ulamo-yu shoirlar, yozuvchi va olimlar yurtidir.

Mamlakatimiz o'zining boy madaniy va adabiy merosiga ega bo'lib, jahon adabiyoti durdonalarining kattagina qismini tashkil qiladi. Sharq mumtoz adabiyoti deganda Navoiy, Fuzuliy, Lutfiy, Muqimiy kabi buyuk mutafakkirlar hayolimizda gavdalanadi. Ularning jahon adabiyot xazinasiga qo'shgan hissaları beqiyosdir. Mana shunday arboblardan biri, XIX asrning yorqin vakili Muhammad Rizo Ogahiy o'zbek adabiyoti osmonida yorqin iz qoldirgan yulduzdir.

Muhammadrizo Ogahiy (1809-1874) yurtimiz tarixidagi eng sermahsul ijodkorlardan biridir.

Yanvar, 2025-Yil

U tarixchi, shoir va tarjimon sifatida oltita tarixiy asar, bitta devon va o'n to'qqizta tarjima asarlarni meros sifatida qoldirgan. Ogahiy Xiva xonligidagi tarjima maktabi asoschisi edi. U ijodini fors tilidan tarixiy asarlarni tarjima qilishdan boshlagan va mahorati oshib borgan sayin badiiy asarlarni nazmdan nasrga o'g'irgan. Bugungi kunga kelib Ogahiy hayoti va ijodining salmoqli qismi yaxshi o'rganilgan. Ammo adibning tarjima asarlari hamda tarixiy asarlarini zamonaviy talablar asosida tadqiq qilishga ehtiyoj sezilmoqda. Ogahiyning lirikasi ham hali to'laligicha o'rganilgan emas. "Hali bu xassos san'atkorning lirik va liro-epik tasvir usullari, uning rang-barang she'riy san'atlardan bezavol badiiy obidalar yaratishda foydalanish mahorati, Ogahiy aruzining o'ziga xos qirralari, shoir asarlarining ohanglar jilosi sirlari zarur darajada yoritilganicha yo'q"¹

Taniqli shoir, yozuvchi Akademik G'afur G'ulom "Mamlakatimizning boshqa xalqlari kabi o'zbek xalqi ham o'zining asrlar davomida yaratilgan boy, o'ziga xos madaniyatiga ega. Bu yerdan fan, adabiyot va san'atning qator ulug' arboblari yetishib chiqqanlar. Shuni aytib o'tish kerakki, keyingi yillarda hech qanday asossiz Lutfiy, Atoyi, Sakkokiy, Bobur, Mashrab, Turdi,

Munis, Ogahiy, Feruzlarning ijodi o'rganilmayotir, biz faqat Navoiy, Muqumiy, Furqat, Zavqiy, Avaz kabi shoirlar ijodini o'rganish bilan cheklanib qolganmiz" –degan edi. Shundan keyin "Ogahiyshunoslik" fani vujudga keldi, 1958-yilda Xivaga Toshkentdan Subutoy Dolimov kelgan. 1959-yilda G'afur G'ulom, Ibrohim Mo'minov, Qori Niyoziy, Zulfiya, Uyg'un, Ayyomiy, Subutoy Dolimov, Egam Rahim, Quvomiddin Munirov kelgan. Ogahiy va Munis qabrlari Qiyot qishlog'idagi Shayx Mavlono Bobo mozoridan Subutoy Dolimov, E.Samandar va O.Pirnazarovlarning hamkorligi asosida topiladi. Shundan keyin Ogahiy bog'i, qabri tiklandi.

Filologiya fanlari doktori Subutoy Dolimov Ogahiy hayoti va ijodiga kattahissa qo'shgan olimlardan biridir. Subutoy Dolimov 1962-yilda "Ogahiyning hayoti va ijodiy faoliyati" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va ijodining mahsuldorligi hamda asarlarining badiiy go'zalligi nuqtai nazaridan Ogahiy o'zbek adabiyotining buyuk vakili Alisher Navoiydan keyingi eng zabardast vakili, degan ilmiy xulosaga keldi. 1970-yilda Subutoy Dolimov va professor G'ulom Karimov hamkorlikda Ogahiyning 6 jildlik asarlar majmuasini nashrga tayyorlashga kirishib, bu ishni 1980-yilda muvaffaqiyatli tugatdilar. Majmuaning 1-2 jildlari Ogahiyning lirik devoni "Ta'viz ul oshiqin"ni, 3-4 jildlari shoirning tarjima asarlarini, 5-6 jildlari esa Ogahiyning tarixiy asarlarini o'z ichiga oladi.

¹ Anvar Xojiahmedov.Ogahiy dahosining olmos qirralari.3.:1999

Yanvar, 2025-Yil

1991-yilda Subutoy Dolimov Ogahiy tomonidan tarjima qilingan Kaykovusning “Qobusnoma” asarini tabdil qilib, nashrga tayyorlagan. Ogahiy haqida izlanishlar olib borgan keyingi iqtidorli olim Nuryog‘di Toshevdur. Nuryog‘di Toshev “Jome ul-voqeoti sultoni”ning Toshkent nusxasi: “Ogahiy dastxatimi?” maqolasida: “Muhammadrizo Ogahiy haqli ravishda eng sermahsul va serqirra qalamkashlar qatorida e’tirof etiladi. U yirik she’riy devon va tarixga oid 6 ta asar bitgan, bundan tashqari, 19 ta badiiy, tarixiy va boshqa janrlardagi asarlarni fors tilidan, bitta asarni usmonli turk tilidan eski o‘zbek tiliga o‘giran. Sanalgan 27 ta asardan 23 tasi ko‘plab nusxalarda bizgacha yetib kelgan”, deb yozadi. Xiva xonligi tarixnavisligi bo‘yicha mutaxassis Nuryog‘di Toshev Ogahiy tarixiy asarlarini yozishda xat yozishmalardan ham foydalanganligini qayd qiladi hamda Xivaning tarixiy xronologiyalarida mirob atamasi, ko‘pincha, harbiy ish va kompaniyalar munosabati bilan tilga olinganligini ham aniqlaydi. Bundan tashqari Toshev Ogahiy umri oxirigacha miroblik vazifasida qolgan deb, asos sifatida beshta dalil ham keltirib o‘tadi. Yirik olim Yu. Bregel Ogahiy tarjima asarlarining yillar ketma-ketligini aniqlashga qiynalgan edi. Ammo ogahiyshunos olim Toshev bu xronologiyani shoir o‘z devonida ketma-ketlikda berganini aniqlagan. Jumaniyoz Sharipov, Subutoy Dolimov, G‘aybulla Salomov tadqiqotlari Ogahiy ijodini o‘rganishning tamaltoshi hisoblansa, Vahob Rahmon, Najmiddin Komilov singari yirik olimlarimiz tomonidan tarjima nazariyasining umumiy xususiyatlari va qonuniyatlari tavsiflangan. Rahmat Majidiy “Ogahiy lirikasi” (1963) asari bilan, Quvomiddin Munirov “Xorazmda tarixnavislik” asari orqali, Jumaniyoz Sharipov “Xorazm” tetralogiyasi bilan, Anvar Xojiahmedov “Ogahiy dahosining olmos qirralari” asarlari orqali ogahiyshunoslik faoliyatiga ulkan va sezilarli darajada hissa qo‘shishdi.

Taniqli dotsent, tarjimashunos Xayrullo Hamidovning “Ogahiyning tarjimonlik faoliyati (Jumaniyoz Sharipov tadqiqotlari asosida)” nomli ilmiy risolasi ham yosh tarjimashunoslar, ogahiyshunoslar uchun asosiy qo‘llanma sifatida xizmat qilyapti. Hozirgi kunda Muhammad Rizo Ogahiy faoliyatini o‘rganuvchi yoshlar, ogahiyshunoslar, talabalar ko‘paymoqda.

Mamlakatimiz bo‘ylab Ogahiy faoliyatini o‘rganish tadqiq qilish uchun turli ma’naviy-ma’rifiy tanlovlar bo‘lib o‘tmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Ogahiy hayoti va ijodi har jihatdan mukammal o‘rganilgan bo‘lsa-da ochilmagan qirralari, borilmagan sarhadlari to‘la. Biz matnshunoslar oldida turgan ulkan vazifalardan biri bu durdonalarning yoritilmagan tomonlarini aniqlab, kelajak avlodga bus-butun holda yetkazishdir.

REFERENCES

1. A.Xojiahmedov. Ogahiy dahosining olmos qirralari. T.:1999.
2. A.Abdug'afurov. Muhammad Rizo Ogahiy. – T.: 1999.
3. Q.Munirov. Xorazmda tarixnavislik. – T.: 2002
4. S.Dolimov. Ogahiyning hayoti va ijodi. – T.: 1963.
5. N.Komilov. Ogahiyning tarjimonlik mahorati. – T.: 1970.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH